

G'O'ZANI TURLI OZIQLANTIRISH USULLARI ORQALI YETISHTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

Xakimov Shaxbozbek Shavkatbek o'g'li

Tayanch doktorant

Odashev Muhammad Usmon Ulug'bek o'g'li

Talaba,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800307>

Sanoat uchun sifatli hom-ashyo hamda oziq-ovqat uchun talab ortib borayotgan davrda qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilik oldida turgan asosiy vazifa har qanday yo'l bilan paxta hosildorligini oshirish emas, balki paxta hosildorligini oshirish bilan birga mahsulot tannarxini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash hisoblanadi. Bu maqsadlarga erishish uchun paxtachilikda eng yangi, zamonaviy texnologiyalarni keng tadbiiq etishimiz maqsadga muvofiq. Bunday usullardan biri paxtachilikda o'simlikni ildizdan tashqari, ya'ni barg orqali oziqlantirish usulini keng tadbiiq etish hisoblanadi.

Tajribada g'o'zaning o'rtapishar Sulton navi turli ozuqa muhitlarida, ya'ni o'g'itsiz nazorat variantida, mineral fonda va ildizdan tashqari oziqlantirilgan sharoitda ekib o'rganildi.

Barg orqali oziqlantirish o'suv davri davomida uch marta yagonalashdan keyin, shonalash va gullash davrida olib borildi.

Tajribada har bir variant to'rt qatordan iborat bo'lib, eni 3.6 metr, uzunligi 28 metrdan iborat. Har bir variantning maydoni 100 m² ni tashkil qiladi.

Tajribada fenologik kuzatuvlar iyun, iyul, avgust va sentabr oylarining dastlabki kunlari har bir variantning hisobli maydonlarida maxsus yorliqlar bilan ajratilgan 100 donadan o'simliklarda o'tkazildi.

Tajribada fenologik kuzatuv va hisob ishlari O'z PITI metodikasi bo'yicha o'simlikning umumiy barg sathi va biologik mahsuldorlik A.A.Nicheporovich metodikasi bo'yicha, tuproq va o'simlik tarkibidagi azot, fosfor va kaliy miqdori Keldel, Gronvald-Lyaju, Machigin uslubida aniqlandi. Tuproq tarkibidagi gumus miqdori Tyurin uslubida aniqlandi.

Tajribada paxta hosildorligining iqtisodiy tahlili A.Dospexov uslubiga ko'ra aniqlandi. O'simlikning hosil elementlari asosan hosil shoxlarida, ya'ni simpodial shoxlarda shakllanadi. Tajribada mineral o'g'itlarning samaradorligi va ildizdan tashqari oziqlantirishning ahamiyati o'simlikda hosil elementlarining shakllanishida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Iyul oyida olib borilgan fenologik kuzatuvlarda mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantida hosil shoxlar 5 donani, shonalar soni 4 donani, mineral fonda hosil shoxlar 7 donani, shonalar soni 6 donani, suspenziya qo'llanilgan variantlarda esa hosil shoxlar 8-9 donani, shonalar soni 7-8 donani tashkil etdi. Ildizdan tashqari oziqlantirish hisobiga har

bir o‘simlikda nazorat variantiga nisbatan 4-5 dona, mineral fonga nisbatan 1-2 dona ko‘proq hosil elementlari shakllandi (1-jadval).

G‘o‘zani ildizdan tashqari oziqlantirilgan sharoitda o‘zimlikni kasallik va so‘ruvchi zararkunandalarga chidamliligi ortadi, fiziologik jarayonlar jadallashadi. Bunday holat esa o‘z navbatida g‘o‘zaning o‘sish va rivojlanish jarayoniga ijobiy ta‘sir etib, paxta hosildorligida namoyon bo‘ladi. Ildizdan tashqari oziqlantirishni paxta hosildorligiga ta‘siri to‘g‘risidagi ma‘lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Hosil elementlarini shakllanishi

№	Iyul		Avgust			Sentabr	
	Hosil shoxlar (dona)	Hosil shoxlar (dona)	Hosil shoxlar (dona)	Hosil element (dona)	Hosil element (dona)	Ko‘saklar soni (dona)	Ochilgan ko‘saklar (dona)
1	5	7	10	11	4	5	2
2	7	6	12	14	4	9	4
3	8	8	14	13	6	11	6
4	6	7	15	15	5	10	5
5	9	6	12	12	7	12	7

Tajribadan eng past paxta hosildorligi mineral o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantda qayd etildi. Bu variantda tuproqning tabiiy unumdorligi hisobiga yetishtirilgan paxta hosildorligi 17.2 s/ga ni tashkil etdi.

Mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgan barcha variantlarda nazorat variantga nisbatan yuqori hosil yetishtirildi. Mineral o‘g‘itlar odatdagidek ildizdan berilgan sharoitda hosildorlik 30.1 s/ga ni tashkil etdi, bu variantda mineral o‘g‘itlar hisobiga yetishtirilgan qo‘shimcha hosil 12.9 s/ga ni tashkil etdi.

Mineral o‘g‘itlar odatdagidek tuproqdan va ma‘lum bir qismi ildizdan tashqari barg orqali qo‘llanilgan variantlarda paxta hosildorligi 34.5-36.8 s/ga ni tashkil etdi. G‘o‘zani ildizdan tashqari oziqlantirish hisobiga nazorat variantiga nisbatan 17.3-19.6 s/ga, mineral fonga nisbatan esa 4.4-6.7 s/ga qo‘shimcha hosil yetishtirildi.

Tajribada eng yuqori paxta hosildorligi 5-variantda, ya‘ni g‘o‘za ildizdan tashqari azotli, fosforli va kaliyli o‘g‘itlarning suspenziya eritmalari bilan oziqlantirilgan sharoitda qayd etildi. Bu variantda paxta hosildorligi 36.8 s/ga ni tashkil etib, boshqa o‘rganilayotgan variantlarga nisbatan farq 4.4-19.6 s/ga ni tashkil etdi.

2-jadval. Paxta hosili

№	Variantlar	O'rtacha paxta hosili s/ga	Qo'shimcha hosil, s/ga	
			Nazoratga nisbatan	Mineral fonga nisbatan
1	O'g'itsiz	17,2	-	-
2	N-250,P-170, K-120 (FON)	30,1	12,9	-
3	FON-suspenziya (N)	36,4	18,8	5,9
4	FON - suspenziya (NP)	34,5	17,3	4,4
5	FON – suspenziya (NPK)	36,8	19,6	6,7

Xulosalar

- Ildizdan tashqari oziqlantirish hisobiga har bir o'simlikda nazorat variantga nisbatan 4-5 dona, mineral fonga nisbatan 1-2 dona ko'proq hosil elementlari shakllandi.

- G'o'za ildizdan tashqari oziqlantirilgan sharoitda dalada mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan 19.8-21.9 ming/ga , mineral fonga nisbatan 5.7-8.4 ming/ga ortiq barg sathi shakllandi.

- G'o'zani ildizdan tashqari oziqlantirilgan sharoitda g'o'zaning kasallik va zararkunanda hashoratlarga chidamliligi keskin ortishi kuzatildi.

- Ildizdan tashqari oziqlantirish tola sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajribada g'o'za ildizdan tashqari oziqlantirilgan variantlarda tolaning sifati nazorat variantlardagiga nisbatan yuqori bo'lib, tola uzunligi 34-36 mm, tola pishiqligi 4.4-4.6 g/kuch ni tashkil etdi.

- G'o'zani ildizdan tashqari oziqlantirish hisobiga paxta hosili nazorat variantiga nisbatan 16.2-19.6 s/ga, mineral fonga nisbatan 3.3-6.7 s/ga qo'shimcha hosil yetishtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizov B.M. «Значение некорневого питания хлопчатника» Т. 2008 у.

2. Belousov M.A «Физиологические основы корневого питания хлопчатника» «O'zbekiston»Т.,1975 у.

3. Mirzajonov K.M «G'o'za va bug'doy yetishtirishda suspenziya qo'llash bo'yicha tavsiyalar» 2007 y.
4. Olloberganov O. «Paxtachilikda suspenziya eritmasini qo'llash» Farg'ona 2007 y.

